

SUKSESI HEWAN

Rihadatul Aisyah*¹⁾, Desva Ferani Erdian²⁾, Annisatul Faricha³⁾, Zahra Aulia Putri⁴⁾, Nafidzah Shadrina Izzati⁵⁾, Jihan Qothrunnada⁶⁾, Citra Ayu Annisa⁷⁾

¹⁾2210422003 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

²⁾2210422001 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

³⁾2210421023 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁴⁾2210422017 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁵⁾2210422021 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁶⁾2210423003 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁷⁾2210423009 , Kelompok 4A , Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

*koresponden : aisyahrihadatul227@gmail.com

Abstrak

Praktikum mengenai laju pertumbuhan populasi dilaksanakan pada Selasa, 30 April 2024 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada berbagai media. Metode yang dilakukan pada percobaan ini adalah mengamati dan menghitung penambahan dan kematian anggota populasi *Sitophilus oryzae* pada substrat beras dan ketan hitam setiap 1 kali seminggu selama 4 minggu. Hasil dari praktikum metode estimasi populasi ini adalah pada minggu terakhir pengamatan jumlah *Sitophilus oryzae* pada ketan hitam sebanyak 8 ekor dengan rincian 6 ekor jantan dan 2 ekor betina, sedangkan jumlah *Sitophilus oryzae* pada beras sebanyak 10 ekor dengan rincian 5 ekor jantan dan 5 ekor betina. Sementara itu total kematian yang terjadi selama pengamatan yaitu 5 ekor jantan 4 ekor betina pada ketan hitam, sedangkan 1 ekor jantan dan 2 ekor betina pada beras.

Kata Kunci: *Laju, Beras, Sitophilus oryzae, Kumbang, Populasi, Ketan*

PENDAHULUAN

Populasi adalah sekelompok individu serupa yang ditemukan di suatu wilayah. Populasi dapat didefinisikan pada skala spasial yang berbeda. Bahkan semua individu dari spesies yang sama dapat dianggap sebagai suatu populasi. Beberapa populasi atau komunitas lokal yang dihubungkan oleh individu-individu yang tersebar disebut *metapopulasi*. Populasi sementara yang terdiri dari tahapan tertentu dalam siklus hidup suatu organisme membentuk *semipopulasi*. Beberapa karakteristik populasi meliputi umur panjang, ukuran, penyebaran, rasio jenis kelamin, struktur atau komposisi umur, dan dinamika (Aziz, 2020).

Ukuran populasi berubah seiring waktu. Perubahan jumlah populasi disebut dinamika populasi. Perubahan ini dihitung dengan rumus perubahan kuantitas dibagi waktu, dan hasilnya adalah laju perubahan

jumlah populasi. Alasan terjadinya kecepatan rata-rata dinamika populasi bermacam-macam. Dari segi alam bisa disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, dan dari segi manusia misalnya akibat penebangan hutan secara selektif. Namun pada dasarnya suatu kelompok

mempunyai ciri-ciri yang unik pada kelompoknya dan tidak dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Ciri-cirinya meliputi kepadatan, kelahiran, kematian, potensi biologis, sebaran umur, dan bentuk pertumbuhan. Angka kelahiran dan kematian menjadi faktor penentu utama pertumbuhan populasi (Aziz, 2020).

Populasi juga mempunyai pola pertumbuhan yang unik yang disebut pola pertumbuhan populasi. Menurut kurva pertumbuhan, terdapat dua pola dasar pertumbuhan, yaitu kurva pertumbuhan

berbentuk J dan kurva pertumbuhan berbentuk S atau sigmoid. Tergantung pada pertumbuhan populasi suatu organisme dan kekhasan lingkungannya, pola pertumbuhan populasi dapat berbentuk J atau S atau kombinasi keduanya. Dalam model pertumbuhan berbentuk J, kepadatan meningkat secara eksponensial dan kemudian tiba-tiba terhenti karena hambatan atau kendala lingkungan yang tiba-tiba mulai berlaku. Dalam pola pertumbuhan populasi berbentuk S, pertumbuhan penduduk mula-mula terjadi secara perlahan (fase percepatan positif), kemudian menjadi pesat (fase logaritmik), kemudian melambat lagi (fase percepatan negatif) setelah adanya hambatan lingkungan, dan akhirnya mencapai hampir keseimbangan (Maknun, 2017).

Sitophilus oryzae dikenal dengan nama kumbang beras atau *Rice weevil*, karena merupakan hama utama pada beras dan gabah. Beberapa karakteristik dari hama ini yaitu: a) Imago ketika masih umur muda berwarna coklat agak kemerahan, setelah tua warnanya berubah menjadi hitam. Kedua buah sayap bagian depan masing-masing terdapat dua buah bercak berwarna kuning

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2024 di *Laboratorium Riset Ekologi Hewan*, Departemen Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah stoples sosis, kain kasa, karet gelang dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah 5 pasang kutu beras (*S. oryzae*), beras, dan ketan hitam.

Cara Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan cara dimasukkan sebanyak 250 gram beras, ketan hitam ke dalam masing-masing stoples. Lalu dimasukkan 5 pasang *S. oryzae* ke dalam masing-masing stoples. Ditutup mulut stoples dengan kain kasa minimal empat lapis dan ikat menggunakan karet gelang. Kemudian tempatkan stoples pada tempat yang gelap di

agak kemerahan; b) Panjang tubuh imago antara 3,5 – 5 mm, tergantung dari tempat hidup larvanya, artinya pada material yang lebih besar (misalnya butiran jagung atau potongan galek) ukuran tubuhnya lebih besar yaitu sekitar 4,5 mm daripada larva yang hidup pada butiran beras; c) Larvanya tidak berkaki, berwarna putih jernih. Ketika melakukan gerakan tubuhnya selalu membentuk seperti agak bulat mengkerut, sedangkan kepompongnya tampak seakan-akan telah dewasa (Manueke, dkk., 2015). Hama kumbang bubuk beras (*Sitophilus oryzae*) tergolong sebagai hama primer yang mampu menyerang biji utuh. Serangga dewasa dan larva *Sitophilus oryzae* merusak biji-bijian dengan memakan karbohidrat dalam butiran biji sehingga terjadi penurunan susut berat pangan dan kontaminasi produk, mengurangi viabilitas benih, menurunkan nilai pasar, dan mengurangi nilai gizi (Hendriwal dan Melinda, 2017).

Adapun tujuan dilakukannya praktikum laju pertumbuhan populasi pada *S. oryzae* ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan populasi *S. oryzae* pada berbagai media.

laboratorium. Dilakukan pengamatan selama empat minggu dengan selang waktu satu minggu terhadap jumlah *S. oryzae* yang masih hidup dan jumlah yang mati. Dikeluarkan *S. oryzae* yang mati dari media. Selama pengamatan, dicatat suhu ruang dan kelembaban relatifnya. Kemudian dihitung laju pertumbuhan kutu beras (*S. oryzae*) dan dibuat kurva laju pertumbuhan dari masing-masing media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Pengamatan Laju Pertumbuhan Populasi kutu beras (*Sitophilus oryzae*)

Minggu ke	MEDIA		SUHU	KELEMBAPAN
	<i>Oryza sativa</i> var <i>glutinosa</i> (hitam)	<i>Oryza sativa</i>		
1.	Hidup 10 (5 jantan, 5 betina)	Hidup 10 (5 jantan, 5 betina)	28°C	96
2.	Hidup 7 (3 jantan, 4 betina) Mati 2 jantan, 1 betina	Hidup 12 (6 jantan, 6 betina)	28°C	96
3.	Hidup 8 (5 jantan, 3 betina) Mati 2 jantan, 1 betina	Hidup 9 (5 jantan, 4 betina) Mati 1 jantan, 2 betina	25°C	94
4.	Hidup 8 (6 jantan, 2 betina) Mati 1 jantan, 2 betina	Hidup 10 (5 jantan, 5 betina)	25°C	96

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Populasi Kutu Beras (*Sitophilus oryzae*)

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan data laju pertumbuhan populasi kutu beras (*S. oryzae*) minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Pada percobaan ini dilakukan pengamatan pertumbuhan populasi kutu beras (*S. oryzae*) pada berbagai media yakni pada beras dan ketan hitam yang pada masing-masingnya dimasukkan 5 ekor kutu beras jantan dan 5 ekor kutu beras betina. Percobaan dilakukan pada suhu ruangan normal yakni rentang 25°C-28°C dan dilakukan pengecekan kelembapan yakni pada

rentang 94-96. Selanjutnya dilakukan pengamatan pertumbuhan populasi dari kutu beras (*S. oryzae*) tersebut selama empat minggu dan pada setiap minggu pengamatan akan didapatkan data jumlah kutu beras (*S. oryzae*) yang masih hidup dan yang telah mati. Hasil yang didapatkan akan berbeda karena dapat dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti suhu, kelembapan udara dan juga media yang digunakan.

Maka dapat diketahui bahwa setiap jenis media dapat menghasilkan kepadatan

populasi yang berbeda-beda. Kutu beras (*S. oryzae*) dengan media beras masih dapat bertahan hidup karena media beras merupakan pakan utamanya. Kematian yang terjadi di media jagung dan kacang tanah disebabkan karena kedua jenis pakan tersebut bukan jenis pakan utamanya atau pakan inangnya, tetapi hanya beristirahat sementara atau sebagai pengunjung (*visitor*), bukan sebagai bentuk jenis makanan. Selain itu karena adanya suatu perbedaan kandungan dan tingkat gizi yang terdapat di media beras, kacang hijau dan jagung (Manueke & Pelealu, 2015).

Begitu pula pada media beras ketan putih dan ketan hitam, beberapa kutu beras (*S. oryzae*) masih dapat bertahan hidup seperti yang terdapat pada media beras. Beras biasa dan beras ketan memiliki beberapa perbedaan baik secara fisik dan kandungan senyawanya. Beras biasa memiliki tekstur lebih keras dibandingkan dengan beras ketan yang teksturnya lebih rapuh, warna dari beras biasa putih cemerlang sedangkan beras ketan memiliki ukuran besar dari beras biasa (Rizal dkk., 2019).

Selain itu, adanya suatu penambahan terhadap jumlah populasi dapat disebabkan berbagai faktor, akan tetapi faktor yang paling umum yang bisa menjadi penyebabnya yaitu karena masuknya individu lain yang berasal dari daerah lain (migrasi) dan natalitas. Lalu, kurangnya suatu jumlah populasi di suatu wilayah tersebut. Bisa saja pengurangan terhadap suatu populasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun salah satunya yaitu

karena kematian (mortalitas) atau karena keluarnya individu dari tersebut. Adanya ketidaknyamanan terhadap lingkungannya bisa menjadi faktor imigrasi. Sehingga terjadinya pengurangan dari nilai laju pertumbuhan populasi. Dinamika populasi berada pada wilayah kajian biologi populasi dan matematika populasi (Molles, 2004).

Pengurangan atau mortalitas dan penambahan atau natalitas dari jumlah kutu beras (*S. oryzae*) pada suatu media dapat disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian media atau pakannya. Sebagian besar serangga ini dapat hidup pada berbagai bahan simpan dan terdapat variasi mortalitas yang berbeda. Mortalitas dari fase imago serangga hama *Sitophilus oryzae* dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian pakan seperti butiran pakan yang terlalu keras atau kandungan nutrisi di dalam pakan yang kurang sesuai. Tersedianya pakan yang cukup dan cocok bagi kehidupan serangga hama *S. oryzae* dapat menyebabkan total jumlah populasi hama tingkatannya akan mengalami peningkatan. Sebaliknya bila jenis dan bentuk makanannya tidak mengalami kecocokan bagi hama tersebut inginkan, maka populasi hama tidak akan berkembang seperti pada kondisi normal, sehingga terjadi tingkatan atau laju dari mortalitas akan tinggi. Ketidakcocokan jenis atau bentuk makanan dapat menimbulkan adanya kurangnya kandungan unsur-unsur atau tingkatan gizi yang sangat diperlukan, serta tingkatan kadar air yang rendah dalam kandungan makanan, permukaan material yang keras dan bentuk materialnya (Fara dkk, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu pertama diletakkan masing-masing 5 ekor kutu jantan dan 5 ekor betina pada beras dan ketan
2. Pada minggu ke-2 *Sitophilus oryzae* pada media ketan hitam mengalami penurunan menjadi 3 jantan dan 4 betina, dimana 2 kutu

- jantan dan 1 kutu betina mati. Sedangkan pada media beras mengalami peningkatan jumlah populasi jantan dan betina sebanyak 1 ekor menjadi 6 kutu jantan dan 6 kutu betina
3. Pada minggu ke-3 *Sitophilus oryzae* pada media ketan hitam bertambah menjadi 5 jantan dan 3 betina. Sedangkan pada media beras mengalami penurunan menjadi 5 kutu jantan dan 4 betina, dimana 1 kutu jantan dan 2 kutu betina mati

4. Pada minggu ke-4 *Sitophilus oryzae* pada media ketan hitam tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Sedangkan pada media beras bertambah 1 ekor menjadi 5 jantan dan 5 betina
5. Terjadi perubahan suhu dan kelembapan pada tiap minggu pertama hingga ke empat yang mempengaruhi pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. A. 2020. Pengaruh Aplikasi Tanaman Barrier Terhadap Dinamika Populasi Arthropoda Tanah Pada Pertanaman Padi Gogo (*Oryza sativa* L.). *Skripsi*. Sarjana Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fara, S. B., Pelealu J., Mamahit J. M. E. 2016. Mortalitas *Sitophilus oryzae* L. pada Beras Suluttan Unsrat, Ketan Putih, dan Beras Merah di Sulawesi Utara. *Jurnal Bioslogos*, 6 (1), 26-29.
- Hendrival dan Melinda, L. 2017. *Pengaruh Kepadatan Populasi Sitophilus oryzae (L.) terhadap Pertumbuhan Populasi dan Kerusakan Beras*. *Biospecies*, 10(1), 17-24.
- Maknun, D. 2017. *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem, Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Manueke, J., Tulung, M., dan Mamahit, J. M. E. 2015. *Biologi Sitophilus oryzae dan Sitophilus zeamais (Coleoptera; Curculionidae) Pada Beras Dan Jagung Pipilan*. *Eugenia*, 20(1), 20-31.
- Molles, M. C. 2004. *Ecology Concepts and Applications*. Third edition. New York: Mc Grow Hill.
- Rizal, S., Mutiara, D., dan Agustina, D. 2019. Preferensi Konsumsi Kumbang Beras (*S. oryzae* L.) Pada Beberapa Varietas Beras. *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 16 (2). 157-165.

Saran

Adapun saran yang perlu dilakukan untuk pratikan kedepannya yaitu agar pratikan lebih teliti dalam menghitung jumlah populasi *Sitophilus oryzae* pada beras dan ketan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghitung jumlahnya, terutama pada ketan karena kutu dan ketan memiliki warna yang mirip sehingga sulit untuk dicari.

LAMPIRAN

Gambar 1. Alat dan bahan praktikum

Gambar 2. Beras dan ketan hitam

Gambar 3. Proses pemasukan kutu ke dalam ketan hitam